

Correção

O Editorial publicado em IGT na Rede, vol. 9 n° 17 (2012), apresentou o programa do I Congresso IGT de Gestalt-Terapia, realizado na sede do IGT –Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar entre 25/05/2012 e 27/05/2012; faltou, mencionar, dois Painéis que ficaram expostos durante o Congresso e seus respectivos autores, devendo ser corrigido nesta edição, sendo eles:

1 - A Postura Clínica do Gestalt-terapeuta

Autores: Nilma Soares Barros e Tatiana Queiroz -

2 -Fenomenologia, gestalt-terapia e self: discutindo valores epistemológicos -

Autor: Ulisses Heckmaier de Paula Cataldo.